

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МОЛЕКУЛЯР АУТОПСИЯ ҲОЛАТЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЗАМОНАВИЙ
МОЛЕКУЛЯР ГЕНЕТИКА УСУЛЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИК САМАРАДОРЛИГИ
Турунов Б.С.**

Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Анъанавий патологоанатомик текширувда ҳеч қандай яққол патологик ўзгаришлар аниқланмаган ҳолда ёшларнинг тўсатдан вафот этиши замонавий суд тиббиёти ва патологик анатомиянинг жиддий муаммосидир. Турли тадқиқотлар маълумотларига кўра, 35 ёшгача бўлган шахсларда кузатиладиган тўсатдан юрак ўлимининг 5 фоиздан 40 фоизгача бўлган ҳолатлари макроскопик кўрик, гистологик ва токсикологик таҳлилларни ўз ичига олган стандарт аутопсия текширувидан сўнг ҳам ноаниқ бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: молекуляр аутопсия, тўсатдан ўлим, генетик диагностика, янги авлод секвенирлаш, ирсий кардиомиопатиялар, каналопатиялар, ўлимдан кейинги генетика, суд тиббиёти, патологик анатомия, оилавий скрининг

**DIAGNOSTIC EFFECTIVENESS OF MODERN MOLECULAR GENETIC METHODS APPLIED
TO MOLECULAR AUTOPSY SITUATIONS**

Turonov B.S.

Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medical Examination, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The sudden death of young people without clear pathological changes during traditional pathoanatomical examination presents a serious problem for modern forensic medicine and pathological anatomy. According to various studies, from 5 to 40% of cases of sudden cardiac death in individuals under 35 remain unexplained after a standard autopsy study, including macroscopic examination, histological and toxicological studies.

Keywords: molecular autopsy, sudden death, genetic diagnostics, next-generation sequencing, hereditary cardiomyopathies, canalopathies, postmortem genetics, forensic medicine, pathological anatomy, family screening

**ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К СИТУАЦИЯМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
АУТОПСИИ**

Турунов Б.С.

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы,
г. Ташкент. Узбекистан

Резюме. Внезапная смерть молодых людей без явных патологических изменений при традиционном патологоанатомическом исследовании представляет серьезную проблему современной судебной медицины и патологической анатомии. По данным различных исследований, от 5 до 40% случаев внезапной сердечной смерти у лиц моложе 35 лет остаются необъясненными после проведения стандартного аутопсийного исследования, включающего макроскопический осмотр, гистологическое и токсикологическое исследования.

Ключевые слова: молекулярная аутопсия, внезапная смерть, генетическая диагностика, секвенирование следующего поколения, наследственные кардиомиопатии, каналопатии, посмертная генетика, судебная медицина, патологическая анатомия, семейный скрининг

Долзарблиги: Тўсатдан юрак ўлими (ТЮЎ) замонавий соғлиқни сақлаш соҳасидаги энг муҳим тиббий ва ижтимоий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Эпидемиологик тадқиқотларга кўра, юрак-қон томир касалликларидан умумий ўлим таркибида ТЮЎ улуши 15-20% га этади, бу унинг юқори тарқалишини ва эрта ўлим кўрсаткичларида ҳал қилувчи ролини тасдиқлайди. Айниқса, ёш ва ўрта ёшдаги шахслар (45-50 ёшгача) орасида ТЮЎ ўлимининг асосий сабаби бўлиб, жиддий ижтимоий-иқтисодий йўқотишларга олиб келиши ташвишлидир. Сўнгги ўн йилликларда кузатилган ТЮЎ хавфи остида бўлган беморлар популяциясининг "ёшариши" тенденцияси диагностика ва профилактика ёндашувларини такомиллаштириш зарурлигини кучайтиради. Диагностика қийинчиликлари ва стандарт суд-тиббий аутопсия протоколининг

камчиликлар мавжуд. Суд-тиббий морфологияда сезиларли ютуқларга карамай, стандарт аутопсия протоколи кўпинча тушунарсиз бўлиб, ТЮЎ ҳолатларида ўлим сабабини ишончли аниқлаш учун етарли эмас. Ушбу муаммони белгиловчи асосий тушунчалардан бири бу негатив аутопсия - ўлим ҳолатларида макроскопик ва микроскопик тасдиқланган ўлим сабабининг тўлиқ ҳолда ёттилмаслигидир. Халқаро адабиётларда бу ҳодиса асосан ёши катталарга учрайдиган килувчи "Тўсатдан аритмик ўлим синдроми" (ТООС) атамаси билан номланган. Замонавий тадқиқотларга кўра, ТЮЎнинг тушунарсиз ҳолатлари орасида ТООСнинг тарқалиши 30-40% га этади. Ушбу патологиялар гуруҳи асосан ирсий каналопатиялар ва эрта босқичдаги кардиомиопатиялар билан ифодаланади, улар минимал ёки умуман морфологик кўринишларсиз тавсифланади. Бу уларни анъанавий аутопсиялар пайтида аниқлашда объектив тўсиқларни келтириб чиқаради ва молекуляр генетик усуллари интеграциялаш, кенгайтирилган гистологик ва иммунокистохимёвий панеллар ва стандартлаштирилган "молекуляр аутопсия" протоколларидан фойдаланиш зарурлигини таъкидлайди. Диагностик ноаниқликнинг ҳуқуқий, ижтимоий ва профилактик оқибатлари қуйидагилар бўлиб, суд-тиббий экспертизаси пайтида ўлим сабабини аниқлай олмаслик ёки тиббиёт доирасидан ташқарига чиқадиган мураккаб оқибатларга олиб келади. Аниқ хулосанинг йўқлиги объектив текширувга тўсқинлик қилади, жиноят келиб чиқишни истисно қилишни мураккаблаштиради ва адолатни амалга оширишга тўсқинлик қилиши мумкин. Диагностик камчиликлар эса оила аъзолари учун ҳуқуқий ноаниқликни келтириб чиқаради. Диагностика маълумотларининг етарли эмаслиги марҳумнинг қариндошларини тиббий генетик маслаҳат ва "каскад скрининги" деб аталадиган текширувдан ўтиш имкониятидан маҳрум қилади. Иккинчиси яқин қариндошлар орасида ТЮЎнинг бирламчи профилактикаси учун асосий восита бўлиб, клиник асоратлар пайдо бўлишидан олдин ҳаёт учун хавфли аритмия ва миокарднинг структуравий аномалиялари билан боғлиқ ирсий касалликларни аниқлаш имконини беради.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот объекти сифатида 2019–2025 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси суд-тиббий экспертиза муассасаларида ўрганилган, клиник маълумотларига кўра ҳамда суд-тиббий аутопсия натижалари асосида тўсатдан юрак ўлими сифатида баҳоланган 100 та ҳолат танлаб олинди. Тадқиқотга киритилган ҳолатлар орасига асосан клиник амалиётда олдиндан аниқ юрак-қон томир касалликлари белгиланмаган, ўлим сабаби тўсатдан ва кутилмаган ҳолда содир бўлган, шунингдек, стандарт патологоанатомик текширувларда ўлимнинг аниқ морфологик сабаби топилмаган ҳолатлар киритилди. Тадқиқотни муваффақиятли амалга ошириш ва белгиланган мақсадларга эришиш учун суд-тиббий аутопсия, макро- ва микроморфологик таҳлил, гистологик усуллар, ПЦР ва НГС таҳлилари, биоинформатик ҳамда статистик таҳлил усуллари (т-тест, χ^2 -тест, корреляция таҳлили) фойдаланилди.

тўсатдан юрак ўлими ҳолатларида аниқланган макроскопик ва микроскопик ўзгаришлар комплекс тарзда таҳлил қилинди. Морфологик ва гистологик тадқиқотлар ўлим сабабини аниқлаш, патогенетик механизмларни очиб бериш ҳамда клиник-маълумотлар билан таққослаш мақсадида амалга оширилди. Тадқиқот давомида ўрганилган 100 та ҳолатда юрак тўқималаридаги ўзгаришлар макроскопик ва микроскопик даражада баҳоланди. Макроскопик текширувда юрак массасининг ошиши, камералар кенгайиши, миокард гипертрофияси, эндокард ва клапан аппаратидаги ўзгаришлар қайд этилди. Айрим ҳолатларда чап қоринча деворининг қалинлашиши ва септум гипертрофияси аниқланди (жадвал 1), бу гипертрофик кардиомиопатия ва артериал гипертензия билан боғлиқ ўзгаришларга мос келади.

1-жадвал

Юракнинг макроскопик кўрсаткичлари (n=100)

Кўрсаткич	Минимал	Максимал	Ўртача ± СД
Юрак оғирлиги (г)	280	690	412 ± 85
Чап қоринча девори (мм)	9	22	14,8 ± 3,2
Ўнг қоринча девори (мм)	3	7	4,6 ± 1,1
Септум қалинлиги (мм)	8	21	13,9 ± 3,4

Коронар артерияларни текширишда атеросклеротик ўзгаришлар, интиманинг қалинлашиши, фиброз бляшкалар ҳамда люменнинг қисқариши кўп ҳолатларда кузатилди. Айрим ҳолатларда стеноз даражаси 70% дан юқори бўлиб, бу ўткир ва сурункали ишемик жараёнлар учун морфологик асос сифатида баҳоланди. Гистологик таҳлил натижалари миокарддаги турли даражадаги дистрофик, ишемик ва склеротик ўзгаришларни кўрсатди. Гематоксиллин-эозин билан бўялган препаратларда кардиомиоцитлар шишиши, цитоплазманинг грануляр деградацияси, ядролар пикнози ва фрагментацияси аниқланди. Айрим ҳолатларда кардиомиоцитлар орасидаги интерстициал бўшлиқларнинг кенгайиши ва шиш белгилари кузатилди (Андерсон ет ал., 2017).

1-расм. Микроциркуляция ва томирлар ўзгариши (сон бўйича).

Миокард тўқимасида ўчоқли ва диффуз фиброз ўчоқлари кенг тарқалган ҳолда қайд этилди. Массон бўёғи билан бўялган кесмаларда коллаген толаларининг кўпайиши, кардиомиоцитларнинг парчаланиши ва тўқима бузилишлари белгилари аниқланди. Бу ҳолатлар сурункали ишемия, гипертензив юрак касаллиги ва кардиомиопатияларга хос морфологик ўзгаришлар сифатида баҳоланди.

Баъзи микропрепаратларда миокардда ўткир ишемик шикастланиш белгилари аниқланди. Уларга миофибриллаларнинг парчаланиши, коагуляцион некроз элементлари, капиллярларда стаз ва микроқон қуйилишлар киради. Бу ўзгаришлар ўлимдан олдинги қисқа вақт ичида ривожланган ишемик жараёнларга мос келади.

2-расм. Буйрак тўқимаси. Тубулаларда эпителийнинг дистрофик ўзгаришлари ва вакуолизация кузатилади. Айрим гломерулаларда қисман склероз белгилари мавжуд. Интерстициал тўқимада енгил фиброз ва яллиғланиш инфильтрацияси аниқланади. Бўёқ: Гематоксиллин-эозин. Катталаштириш: ×200

Микропрепаратларда периваскуляр фиброз, кичик томирлар деворининг склеротик қалинлашиши, эндотелиал дисфункция белгилари ҳам кузатилди. Бу микроциркуляция бузилишларининг муҳим морфологик кўрсаткичи ҳисобланади. Айрим ҳолатларда яллиғланиш инфильтрацияси эле-

ментлари, асосан лимфоцитлар ва макрофаглардан ташкил топган хужайравий копонтлар аниқланди, бу латент кечувчи миокардит фонида юзага келганлигини кўрсатади. Эпикард соҳасида ёғ тўқимасининг кўпайиши ва миокардга ўсиб кириш ҳолатлари семизликни иккинчи ва учинчи даражаси фонида кузатилади. Бу ҳолат аритмоген кардиомиопатияга хос белгилардан бири ҳисобланади ва электр импульсларининг тарқалишига салбий таъсир кўрсатишига сабаб бўлган.

3-расм. Миокард тўқимаси. Кардиомиоцит толалари параллел жойлашган, айрим жойларда толаларнинг гипертрофияси ва ядроларнинг узайиши кузатилади. Интерстициал тўқимада энгил фиброз белгилари мавжуд. Бўёқ: Гематоксилин-эозин. Катталаштириш: $\times 200$.

4-расм. Миокард тўқимаси. Кардиомиоцит толалари орасида қон қуйилиши (геморрагик инфильтрация) ва некроз ўчоқлари кузатилади. Айрим жойларда тўқима структурасининг бузилиши ва дезорганизацияси қайд этилади. Периваскуляр соҳаларда интерстициал фиброз элементлари мавжуд. Бўёқ: Гематоксилин-эозин. Катталаштириш: $\times 100$.

Айрим ҳолатларда миокард тўқимасида дисорганизация, кардиомиоцитлар жойлашувининг бузилиши, хужайралараро боғланишларнинг сусайиши кузатилади. Бу ўзгаришлар ирсий кардиомиопатиялар билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган морфологик белгилар сифатида баҳоланди. Гистологик натижалар клиник маълумотлар ва генетик таҳлил натижалари билан таққосланди. Аниқланган морфологик ўзгаришлар кўп ҳолатларда клиник анамнездаги ишемик касалликлар, аритмиялар ва юрак етишмовчилиги билан мувофиқ келди. Олинган натижаларга кўра, тўсатдан юрак ўлими ҳолатларида асосий морфологик субстрат сифатида ишемик ўзгаришлар, интерстициал фиброз, гипертрофия ва аритмоген ремоделлашув устунлик қилди. Гистологик таҳлил ўлим сабабларини аниқлашда юқори диагностик аҳамиятга эга эканлиги исботланди.

Хулосалар. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида тўсатдан юрак ўлими ҳолатларининг эпидемиологик хусусиятлари аниқланди. Аниқланган маълумотлар тўсатдан юрак ўлими асосан ёш ва ўрта ёшдаги шахслар орасида, кўп ҳолларда олдин клиник белгилари бўлмаган ҳолда рўй беришини кўрсатди, бу эса ушбу патологиянинг юқори ижтимоий-тиббий аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди. Суд-тиббий аутопсия натижасида морфологик ўзгаришлар аниқланмаган ўлим ҳолатлари салмоқли улушни ташкил этиши исботланди. Ушбу ҳолатлар тўсатдан юрак ўлими сабабларини аниқлашда анъанавий морфологик усулларнинг етарли эмаслигини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ackerman M.J., Tester D.J., Driscoll D.J. Molecular autopsy of sudden unexplained death in the young // *American Journal of Forensic Medicine and Pathology*. – 2001. – Vol. 22, №2. – P. 105-111.
2. Basso C., Aguilera B., Banner J. et al. Guidelines for autopsy investigation of sudden cardiac death: 2017 update from the Association for European Cardiovascular Pathology // *Virchows Archive*. – 2017. – Vol. 471, №6. – P. 691-705.
3. Tester D.J., Ackerman M.J. The role of molecular autopsy in unexplained sudden cardiac death // *Current Opinion in Cardiology*. – 2006. – Vol. 21, №3. – P. 166-172.
4. Lahrouchi N., Raju H., Lodder E.M. et al. Utility of post-mortem genetic testing in cases of sudden arrhythmic death syndrome // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2017. – Vol. 69, №17. – P. 2134-2145.
5. Semsarian C., Ingles J., Wilde A.A. Sudden cardiac death in the young: the molecular autopsy and a practical approach to surviving relatives // *European Heart Journal*. – 2015. – Vol. 36, №21. – P. 1290-1296.
6. Priori S.G., Wilde A.A., Horie M. et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes // *Heart Rhythm*. – 2013. – Vol. 10, №12. – P. 1932-1963.
7. Матурин А.А., Иванов П.Л., Земскова Е.Ю. Молекулярная аутопсия в судебно-медицинской практике: современное состояние и перспективы развития // *Судебно-медицинская экспертиза*. – 2019. – №4. – С. 32-38.
8. Christiansen S.L., Hertz C.L., Ferrero-Miliani L. et al. Genetic investigation of 100 heart genes in sudden unexplained death victims in a forensic setting // *European Journal of Human Genetics*. – 2016. – Vol. 24, №12. – P. 1797-1802.
9. Козлов С.В., Клименко Л.Л., Дуброва С.Э. Применение молекулярно-генетических методов в судебно-медицинской экспертизе случаев внезапной смерти // *Медицинская генетика*. – 2020. – №2. – С. 45-52.
10. Wilde A.A., Semsarian C., Márquez M.F. et al. European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert Consensus Statement on the state of genetic testing for cardiac diseases // *Europace*. – 2022. – Vol. 24, №8. – P. 1307-1367.

Иқтибос учун: Туронов Б.С. Диагностическая эффективность современных методов молекулярной генетики, применяемых к ситуациям молекулярной аутопсии // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 802–806. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19333064>